

**WISSENSCHAFT DER REPUBLIK
KARAKALPAKSTAN****Jollybekova Indira¹**

Doktor der Philosophie

¹Staatliche Universität Karakalpak

j_indira@karsu.uz

Niyetullaeva Sveta²²Masterstudentin des 2. Kurses der Staatlichen Berdach-Universität von Karakalpak, "Methodik des Unterrichts der Sozialwissenschaften»

(Grundlagen der Spiritualität)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7460952>

Aktuelle Themen der Geschichtswissenschaft in Usbekistan und Karakalpakstan umfassen Studien zur Entwicklungsgeschichte des Bildungssystems. Jahrhunderts zum neuen säkularen System nach den Prinzipien der Europäischen Schule nach der Eroberung Turkestans durch das Russische Reich (Entstehung von Grundschulen, Lesen und Schreiben, städtischen Schulen, Russisch-NYE-Schulen, Frauenpfarrschulen, neumodische Jadidenschulen)); der Kampf für die Beseitigung des Analphabetismus in Usbekistan und Karakalpakstan, die Einführung einer universellen Grundschulbildung, die Umsetzung des Programms für universelle Bildung, spezialisierte Sekundar- und Hochschulbildung in der Sowjetzeit; die Schaffung eines neuen Bildungssystems in der Zeit der Unabhängigkeit Usbekistans.

Die Republik Usbekistan und die Republik Karakalpakstan sind in eine qualitativ neue Periode ihrer historischen Entwicklung eingetreten und auf dem Weg, wirklich demokratische Nationalstaaten auf einer Rechtsgrundlage zu schaffen [1. S. 34-37]. Diese Zeit ist geprägt von grundlegenden Veränderungen in ihrem gesellschaftspolitischen und öffentlichen Leben. Sie waren auf folgende Ereignisse und Umstände zurückzuführen: August 1991 wurde auf der außerordentlichen sechsten Tagung des Obersten Rates Usbekistans eine Erklärung über die Unabhängigkeit des Staates verabschiedet, auf deren Grundlage das Gesetz "auf der Grundlage der staatlichen Unabhängigkeit der Republik Usbekistan" [2. S. 9-11]. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde darin die Souveränität der Republik Karakalpakstan übernommen und Ende 1990 proklamiert. Dank der Erneuerung begann der Übergang zu einem demokratischen Sozial- und Staatssystem, das als Grundlage für die spätere Entwicklung im Namen des Menschen dienen sollte.

Unabhängigkeit der Republik Usbekistan und Souveränität der Republik Karakalpakstan [6] S. 87] wird durch die Verfassung der Republik Usbekistan geschützt [3. S. 98.]. Im Leben der Republik gab es bedeutende Veränderungen, die zum wirtschaftlichen und sozialen Wachstum beigetragen haben. Bildungsreformen haben zu positiven Ergebnissen geführt. Der proklamierte Entwicklungsschwerpunkt umfasst alle Komponenten von enormer historischer Bedeutung für das Leben der Bevölkerung der Region, deren Verständnis eine dringende Aufgabe für die Wissenschaft einer unabhängigen Republik ist.

Es ist bekannt, dass ohne die Lösung dieser kompliziertesten Aufgaben im Bildungsbereich der historische Fortschritt im gesellschaftlichen Leben, der regionale Rückzug aus dem Zustand der wirtschaftlichen und sozialen Stagnation, die Schaffung der Grundlagen für die Infrastruktur einer Industriegesellschaft, einschließlich der ersten Modelle der fortschrittlichsten Bildungsformen, nicht möglich wäre. Die Suche nach einem unabhängigen Entwicklungsweg nach dem Zusammenbruch der UdSSR führte dazu, dass Usbekistan ein

eigenes Modell des Bildungssystems schuf, das für das Leben und die Entwicklung eines souveränen Staates notwendig ist. In den Jahren der Unabhängigkeit wurden in der Republik Karakalpakstan umfangreiche Maßnahmen durchgeführt, um die Anforderungen des Bildungsgesetzes und des nationalen Bildungsprogramms, Dekrete und Resolutionen des Präsidenten und der Regierung der Republik Usbekistan zu erfüllen, die die Vertiefung der Bildungsreformen unterstützen. In den Jahren der Unabhängigkeit stiegen die öffentlichen Ausgaben im sozialen Bereich um mehr als das 5-fache, jedes Jahr fließen etwa 60 Prozent des Budgets in die Entwicklung des Gesundheitswesens, der Bildung, der öffentlichen Versorgung, des sozialen Schutzes der Bevölkerung und anderer Industrien[4. S. 554.].

Die Einzigartigkeit des usbekischen Modells des Ausbildungspersonals wird von der gesamten Weltgemeinschaft anerkannt. Das Bildungsmodell Usbekistans umfasst nicht nur physische Objekte, die selbst erstklassig sind. Das Bildungsmodell basiert auf Qualität - der Qualität von Lehrern, Schülern, Programmen und letztendlich der Qualität des Wissens. Das usbekische Bildungsmodell berücksichtigt die mit der Globalisierung verbundenen Bedürfnisse und ist ein Instrument, um eine positive und produktive Rolle Usbekistans in Asien und darüber hinaus sicherzustellen.

Die Analyse internationaler Erfahrungen zeigt, dass in vielen Industrieländern Reformen in diesem Bereich in der Regel nur im Bildungssystem durchgeführt wurden, deren Umfang und Tiefe, wissenschaftliche Gültigkeit und Beteiligung der gesamten Gesellschaft an ihnen nicht so groß waren, wie dies in Usbekistan der Fall ist. Das Hauptunterscheidungsmerkmal des Nationalen Programms ist seine Integrität, ein systematischer Ansatz, bei dem Individuum, Staat und Gesellschaft, Weiterbildung, Wissenschaft und Produktion Bestandteile eines einzigen Prozesses sind.

Usbekistan ist das Zentrum für Kultur, Kunst, Wissenschaft und Bildung in Zentralasien, der Geburtsort vieler großer Denker, Wissenschaftler und Lehrer wie Alisher Navoi, Sahiriddin Muhammad Bobur, Mirso Ulugbek, Ahmad Al-Fergani, Abu Rayhan Beruni, Abu Ali Ibn Sina, Klassiker der karakalpakischen Literatur wie Berdakh, Ashinyas und viele andere. Ihr geistiges Erbe hat die Erziehung und Entwicklung vieler Generationen von Menschen nicht nur in dieser riesigen Region, sondern auch weit über ihre Grenzen hinaus beeinflusst - in Europa, Asien und im Nahen Osten. Im Laufe seiner Geschichte haben sich die Völker Usbekistans und Karakalpakstans der Entwicklung von Kultur und Wissenschaft zutiefst verpflichtet. So ist es auch im modernen Usbekistan, wo die nationale Bildungspolitik auf diesem reichen Erbe basiert. Die Bildungsgeschichte ist voller Ereignisse, die ihre Entwicklung sowohl positiv als auch negativ beeinflusst haben. Die Geschichte ist sehr kontrovers, aber das ist unsere Geschichte [5. S. 164.]. Im letzten Viertel des zwanzigsten - frühen zwanzigsten Jahrhunderts gab es in den Menschen in Karakalpakstan tiefgreifende politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Veränderungen. Die Dringlichkeit des Problems beruht auch auf der Tatsache, dass die Untersuchung dieses Themas nach den Errungenschaften der modernen Wissenschaft darauf abzielt, Archivadokumente auf der Grundlage des Konzepts der Geschichte der Unabhängigkeitsperiode Usbekistans und Karakalpakstans in den wissenschaftlichen Verkehr zu bringen.

Die Ausbildung von qualifiziertem nationalem Personal ist nicht nur für Karakalpakstan und Usbekistan von großer wissenschaftlicher und praktischer Bedeutung, sondern auch für andere Republiken, die den Weg der nationalen Wiederbelebung eingeschlagen haben. Derzeit spiegeln sich viele bisher unerforschte historische Fakten über die Entstehung und

Entwicklung des Bildungssystems und die Ausbildung von qualifiziertem nationalem Personal in Karakalpakstan zu Beginn des 20. Jahrhunderts wider.und 21. ein Jahrhundert Forschung.

Dementsprechend werden Reformen des Bildungssystems in der Republik Karakalpakstan während der Zeit der Unabhängigkeit untersucht, Transformationsstadien in der Vorschul-, Sekundar-, Sekundar-Sonderpädagogik und Hochschulbildung im Kontext der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, Umweltprobleme, Wiederherstellung der Spiritualität und Studium des nationalen Erbes;

- Analyse des Fortschritts bei der Umsetzung und Ergänzung der NYE-Gesetze "über Bildung" und "über das nationale Programm für Personalausbildung" (1997) in der Republik Karakalpakstan.

Historische Prozesse und neue Transformationen im Bildungssystem 2017-2021 erfordern ein konzeptionelles Umdenken vieler Themen in der Geschichte Karakalpakstans im letzten Viertel des 20. NYE-Krieges. - der Beginn des 21. Jahrhunderts . Jahrhundert. NYE Ansätze in der Erforschung der Geschichte des Bildungssystems der Republik Karakalpakstan.

References:

- 1.Urazbayeva, R. D. (2015). Law of the Republic of Uzbekistan "On Education" and the National Program for Personnel Training: implementation in the system of higher education. Scientific thought. (P.34-37). Moscow. № 1.
- 2.Republic of Uzbekistan: The birth of an independent state. – (1992). Tashkent: Uzbekistan (P. 9-11)
- 3.Constitution of the Republic of Uzbekistan. (2010) Tashkent: Uzbekistan. (P. 98).
- 4.Qaraqalpaqstan XIX a'sirdin' ekinshi yariminan XXI a'sirge shekem. (2003). Nukus: Qaraqalpaqstan. (P. 554).
- 5.Alimova, D. A. (2008) History as history, history as science. Tashkent: Uzbekistan. #1. (P. 164).
- 6.Constitution of the Republic of Karakalpakstan. (1993) Nukus: Qaraqalpaqstan Uzbekistan. (P. 87).
- 7.BA Kurbanovna. Trends in parliamentary effectiveness in ensuring the development of society. Восточно-европейский научный журнал, 33-36, 2020
- 8.BA Kurbanovna. Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society, Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 2, 113-117, 2021
- 9.A Bayrieva. Ensuring Balance Among Branches of Public Power During the Development of Civil Society in Uzbekistan. European Journal of Molecular & Clinical Medicine 7 (2), 2233-2239, 2020
- 10.АК Байрыева. Ўзбекистонда вакиллик ҳокимияти органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигининг сиёсий-ҳуқуқий масалалари. Международный журнал консенсус 1 (3), 2020
- 11.И.Б.Жоллыбекова. Международное сотрудничество средних и высших специальных учебных заведений Каракалпакстана в научно-технической сфере и в подготовке кадров. Вестник развития науки и образования, 67-70, 2012
- 12.И.Б.Жоллыбекова. Международные культурные связи и сотрудничество в области науки, техники и образования Республики Каракалпакстан. Научная жизнь, 93-95, 2011

13. И. Жоллыбекова. Сотрудничества республики каракалпакстан по вопросам охраны окружающей среды и здоровья людей. Вестник Каракалпакского Государственного университета имени Бердаха №1-2. 2013
14. И. Б. Жоллыбекова. Международные акты республики каракалпакстан по вопросам охраны здоровья людей. Zbiór raportów naukowych 32, 2014
15. И. Жоллыбекова. Қорақалпоқ давлат университетининг халқаро алоқаларининг ривожланиши. Вестник Каракалпакского Государственного университета имени Бердаха №12014
16. Р. Дж. Уразбаева, И. Б. Жоллыбекова. Закон республики узбекистан" об образовании" и национальная программа по подготовке кадров: осуществление в системе высшего образования. Научная мысль, 34-36, 2015
17. И. Б. Жоллыбекова, Т. А. Абуллаев. Пути развития международного сотрудничества в области популяризации национального культурного наследия в годы независимости Республики Узбекистан. Научная мысль, 62-64, 2015
18. I. B. Jollibekova. Development of international cultural relations of the Republic of Karakalpakstan. International Journal on Integrated Education 2 (5), 105-108, 2019
19. Z. I. Bakhytovna. Foreign cooperation of the Republic of Karakalpakstan in the field of environmental protection. Zien Journal of Social Sciences and Humanities 3, 58-60, 2021
20. J. I. Baxytovna. Development of tourism in the republic of Karakalpakstan. Academia: An International Multidisciplinary Research Journal 11.10. 2021.
21. И. Б. Жоллыбекова. Роль международного сотрудничества в социально-экономическом развитии Республики Каракалпакстан (1991-2018 гг.). Каракалпакский Государственный Университет, 2020.
22. Z. I. Bakhytovna. Development of international cultural relations of the Republic of Karakalpakstan. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 7 (7), 2019
23. И. Б. Жоллыбекова. Международные отношения республики каракалпакстан и развитие науки. Астраханские Петровские чтения, 47-49, 2020